

УДК 342.951
DOI 10.5281/zenodo.17077616

Лапко А. А.

Лапко Анна Андреевна, Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП им. В.М. Лебедева», ул. Павленко д. 5, Симферополь, Республика Крым, Южный федеральный округ, Россия, 295051. E-mail: lapkoann@list.ru.

Проблемы производства по административным делам в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Аннотация. Статья посвящена анализу актуальных проблем административного производства по делам, связанным с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств и психотропных веществ. Рассматриваются особенности доказывания, в частности, трудности, связанные с проведением личного досмотра, изъятием веществ, оформлением протоколов, проведением медицинского освидетельствования, а также отсутствием правового статуса экспресс-тестов. Обосновывается необходимость совершенствования нормативно-правовой базы, включая расширение применения экспресс-методов диагностики, усиление регламентации процессуальных действий сотрудников полиции и внедрение новых механизмов доказывания.

Ключевые слова: наркомания, противодействие, административные средства, личный досмотр, медицинское освидетельствование, экспресс-тест.

Лапко А. А.

Lapko Anna Andreevna, Crimean Branch of the Lebedev Russian State Unitary Enterprise, Pavlenko str., 5, Simferopol, Republic of Crimea, Southern Federal District, Russia, 295051. E-mail: lapkoann@list.ru.

Problems of administrative proceedings in the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances

Abstract. The article is devoted to the analysis of current issues in administrative proceedings related to the illegal trafficking and use of narcotic drugs and psychotropic substances. It examines specific aspects of evidence collection, particularly the challenges associated with personal searches, seizure of substances, protocol documentation, medical examinations, and the lack of legal status for rapid tests. The study substantiates the need to improve the regulatory and legal framework, including expanding the use of express diagnostic methods, strengthening the regulation of procedural actions by law enforcement officers, and introducing new mechanisms of proof.

Key words: drug addiction, counteraction, administrative measures, personal search, medical examination, rapid test.

Наркомания является одним из наиболее опасных социальных явлений, которое практически невозможно искоренить полностью. Наркомания приводит к тотальному поражению личности и серьезным осложнениям физического здоровья. Не существует универсального метода решения проблемы наркомании в России, нужно применить комплекс мер по сокращению распространения этой социальной проблемы в нашей стране. Административно-правовые меры противодействия распространению наркотических веществ играют важную превентивную и карательно-воспитательную роль в современный период. В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) закреплены нормы, устанавливающие административную ответственность за незаконные приобретение, хранение и потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов [7]. Однако практика их применения сталкивается с рядом существенных проблем, требующих теоретического осмысления и законодательного совершенствования.

Данная тема стала предметом исследования отдельных авторов, среди которых следует отметить: В.И. Кайнова, Н.А. Орехову, П. А. Петрова, С.П. Сальникова других. Проблема исследования определяется тем, что, несмотря на достаточную научную разработку, административно-правовые механизмы противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств остаются несовершенными. В частности, можно отметить несовершенство процедур личного досмотра и изъятия наркотических веществ, пробелы в правовом регулировании медицинского освидетельствования, неурегулированность использования экспресс-тестов и другие.

Целью настоящего исследования является выявление и анализ проблем административного производства по делам, связанным с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств и психотропных веществ, а также разра-

ботка предложений по совершенствованию правового регулирования и процессуальных механизмов в целях повышения эффективности административно-правового противодействия наркомании.

Одной из проблем является собирание доказательственной информации для привлечения к ответственности по ст. 6.8 КоАП РФ [7]. Безусловно, «основным способом фиксации изъятия запрещенных в гражданском обороте веществ у граждан, которые хранят их при себе или в ручной клади, является личный досмотр, который оформляется протоколом» [1, с.132]. Ю. П. Гапон предлагает определять личный досмотр как «внешнее принудительное обследование тела физического лица, а также находящихся при нем одежды, обуви, головного убора и иных личных вещей без нарушения их конструктивной целостности, применяемое уполномоченным должностным лицом в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения и их изъятия» [3, с. 8]. Однако правовой и фактический инструментарий реализации досмотра требует усиленного внимания.

Сложности реализации личного досмотра связаны с тем, что он проводится зачастую в сложных условиях. «Деятельность сотрудников полиции по выявлению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зачастую связана с тем, что потенциального потребителя либо распространителя приходится задерживать в нестандартных местах: лес, поле, автомагистраль, подъезд и другие локации, а следовательно, и личный досмотр приходится проводить в самых различных местах» [10, с. 83].

При проведении личного досмотра сотруднику полиции следует обратить внимание на состояние и поведение лица, которые ясно и четко свидетельствуют о том, находится ли лицо в состоянии наркотического опьянения или нет. При досмотре вещей следует обращать внимание на батарейки для фонариков, зажигалки, пачки сигарет, упаковки от лекарств, конфеты, которые обычно служат

«мобильным укрытием» при перевозке или транспортировке наркотических средств.

Если в результате досмотра сотрудником полиции обнаружены твердые, таблетированные, порошкообразные, мажеобразные, жидкие неизвестные вещества; свертки с неизвестными веществами; части растений (конопли, мака и т. п.), оставленные в карманах и на поверхности одежды; бытовая утварь со следами наркотических средств, аптечная утварь; средства для употребления наркотических средств (шприцы, иглы и т. п.) – это все изымается с целью доказывания события правонарушения. По общим правилам, наркотические средства, психотропные вещества необходимо изымать в заводской упаковке (то есть в той упаковке, в которой они были обнаружены), помещая во внешнюю упаковку, описание которой фиксируется в административно-процессуальных документах.

В протоколе личного досмотра, осмотра вещей, помимо общих сведений, указывается состояние лица, подвергнутого личному досмотру, идентифицирующие признаки обнаруженных веществ (вид и количество). В протоколе изъятия наркотических средств и психотропных веществ, помимо общих данных, необходимо указать одежду задержанного или вещи, в которых обнаружено вещество; физические характеристики изъятого вещества (цвет, запах, вид происхождения, объем и т. п.); куда упаковано извлеченное вещество (конверт, целлофановый пакет и т.п.); запечатано ли извлеченное вещество; есть ли замечания при изъятии.

Неправильное проведение личного досмотра и оформление протокола приводит к утрате полученных данных, как доказательств. От точности, последовательности и корректности действий сотрудника полиции напрямую зависит допустимость полученных доказательств. Малейшие нарушения при оформлении документов ведут к признанию доказательств недопустимыми, что делает не-

возможным привлечение к административной ответственности.

Также проблема заключается в том, что лицо не может быть задержано на достаточно длительный срок для проведения экспертизы обнаруженных веществ. «В случае нахождения при гражданине веществ похожих на наркотические средства, они направляются для проведения экспертизы. Сотрудники полиции не могут задержать человека до получения результатов экспертизы, так как на практике сроки ее проведения часто растягиваются» [8, с. 482]. Вследствие этого, после получения заключения перед сотрудниками полиции возникает проблема: невозможность установления местонахождения правонарушителя.

Итак, проблема собирания доказательств по делам о незаконном хранении наркотиков заключается в дисбалансе между необходимостью быстрой фиксации правонарушения и ограниченностью процессуальных средств. Решение возможно только при условии комплексной регламентации процедур личного досмотра, изъятия наркотических средств, быстрой экспертной диагностики. Это повысит правовую устойчивость доказательственной базы и обеспечит реальную эффективность мер административного преследования.

Обязательным средством доказывания по делам об административных правонарушениях, связанных с потреблением наркотических средств, является медицинское освидетельствование с целью определения состояния наркотического опьянения. Однако, основная проблема заключается в несовершенстве нормативного и процессуального регулирования процедуры медицинского освидетельствования.

В литературе отмечается, что «определение данного состояния является значительной проблемой. Правонарушитель имеет право отказаться от медицинского освидетельствования» [11, с. 181]. В результате правоприменитель оказывается в ситуации нехватки доказательств, что

делает невозможным привлечение к ответственности даже при наличии иных внешних признаков употребления. Позитивным решением законодателя стало введение ст. 6.9 КоАП РФ [7], согласно которой «законодатель приравнивает невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» [5, с. 114].

Проведение освидетельствования несовершеннолетнего затруднено необходимостью получения согласия родителей (законных представителей), что может парализовать оперативность и эффективность действий. Отказ родителей блокирует возможность установления факта правонарушения в ряде случаев. К. В. Ковалишина указывает на необходимость «проведения медицинского освидетельствования несовершеннолетнего, находящегося в состоянии наркотического опьянения, в обязательном порядке, в том числе и без согласия родителей или его законного представителя» [6, с. 164].

Также нужно отметить недостаточную нормативную регламентацию экспресс-методов диагностики. Как отмечают И.В. Болотин [2], С.А. Серeda [9], необходимо определить правовой статус и особенности экспресс-тестов. Их результаты не обладают достаточной юридической значимостью, что вызывает вопросы допустимости таких данных в качестве доказательств. В литературе отмечается, что «применение экспресс-тестов на наркотики, в отличие от экспресс-тестов на алкоголь, в качестве мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях законодательно не установлено» [5, с. 115], что в ситуации широкой распространенности потребления наркотиков является недостатком законодательного регулирования. В.И. Измайлов считает, что «труд-

нообъяснимым является фактический запрет на использование экспресс-тестов, достоверность которых исключительно высокая, а скорость получения результата позволяет привлекать лицо к ответственности немедленно после проведения освидетельствования» [4, с. 37].

Анализ литературы показывает, что необходимо внести изменения в КоАП РФ и иные нормативные акты, установив возможность обязательного проведения экспресс-теста при наличии объективных признаков наркотического опьянения, включая несовершеннолетних, если имеются признаки угрозы жизни или здоровью данного лица, либо общественной безопасности с последующим направлением на медицинское освидетельствование при позитивном результате. Также считаем необходимым утвердить правовой статус экспресс-тестов: определить стандарты допускаемых к использованию средств; закрепить их как предварительное доказательство, которое обосновывает направление на полное медицинское освидетельствование; разработать методические рекомендации по фиксации результатов тестов в материалах дела.

Таким образом, в условиях нарастающей угрозы наркомании как опасного социального явления, административно-правовые меры противодействия данному явлению требуют серьезной доработки. Ключевые проблемы кроются в недостаточной регламентации порядка сбора доказательственной информации, в том числе процедур досмотра, изъятия наркотических средств и психотропных веществ, медицинского освидетельствования. Для повышения эффективности административного преследования необходимо усовершенствовать нормативную базу по проведению личного досмотра и изъятию запрещенных веществ; ввести в правовое поле экспресс-тесты, наделив их статусом предварительного доказательства с последующим направлением на медосвидетельствование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белов В. А. Проблема законодательной регламентации личного досмотра в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия проверочная закупка наркотических средств // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 1(43). С. 132-134.
2. Болотин И. В. Проблемы административной ответственности за правонарушения в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. №5. С. 131.
3. Гапон Ю. П. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, применяемые должностными лицами подразделений пограничного контроля пограничных органов : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.14 / Ю.П. Гапон [Место защиты: Юж.-Ур. гос. ун-т]. Челябинск, 2015. 27 с.
4. Измайлов В. В. К вопросу о проблемах практики выявления и пресечения правонарушений, предусмотренных статьями 6.9, ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ // Наркоконтроль. 2018. № 3. С. 35-39.
5. Кайнов В. И. Правовые позиции Верховного суда Российской Федерации по вопросам невыполнения требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения // Юридическая наука: история и современность. 2022. № 1. С. 112-119.
6. Ковалишина К. В. К вопросу об административной ответственности в сфере оборота и потребления наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ одурманивающих веществ // Охрана и защита прав и законных интересов в современном праве : Сборник статей по результатам II Международной научно-практической конференции. В 2-х томах , Симферополь, 12 декабря 2022 года. Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2023. С. 162-169.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ // Парламентская газета. №2-5. 05.01.2002
8. Орехова Н. А. Особенности административных правонарушений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ // Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права: Сборник статей по материалам X юбилейной международной научно-практической конференции (Сорокинские чтения), Санкт-Петербург, 22 марта 2019 года / Под общей редакцией А.И. Каплунова. Санкт-Петербург, 2019. С. 481-484.
9. Серeda С.А. Направления законодательного усовершенствования административной ответственности в сфере незаконного употребления и оборота наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ. // NovaUm.Ru. 2021. №34. С. 41-43.
10. Сидоров Я.С. К вопросу о необходимости закрепления легальных определений мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2022. № 1(46). С. 81-85.
11. Хайруллин А. Г. Актуальные вопросы привлечения к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // Общество. Право. Современность: Материалы научно-представительских мероприятий. В 2-х частях, Красноярск, 23 мая 2024 года. Красноярск: Сибирский юридический институт МВД РФ, 2024. С. 181-183.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Belov V. A. Problema zakonodatel'noj reglamentacii lichnogo dosmotra v hode pro-vedenija operativno-razysknogo meroprijatija proverochnaja zakupka narkoticheskikh sredstv // Vestnik Kaliningradskogo filiala Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2016. № 1(43). S. 132-134.

2. Bolotin I. V. Problemy administrativnoj otvetstvennosti za pravonarushenija v sfere oborota narkoticheskikh sredstv, psihotropnyh veshhestv i ih prekursorov // Srednerusskij vestnik obshhestvennyh nauk. 2015. №5. S. 131.
3. Gapon Ju. P. Mery obespechenija proizvodstva po delam ob administrativnyh pravonarushenijah, primenjaemye dolzhnostnymi licami podrazdelenij pogranichnogo kontrolja pogranichnyh organov : avtoreferat dis. ... kandidata juridicheskikh nauk : 12.00.14 / Ju.P. Gapon [Mesto zashhity: Juzh.-Ur. gos. un-t]. Cheljabinsk, 2015. 27 s.
4. Izmajlov V. V. K voprosu o problemah praktiki vyjavlenija i presechenija pravonarushenij, predusmotrennyh stat'jami 6.9, ch. 2 st. 20.20 KoAP RF // Narkokontrol'. 2018. № 3. S. 35-39.
5. Kajnov V. I. Pravovye pozicii Verhovnogo suda Rossijskoj Federacii po voprosam nevypolnenija trebovanij o prohozhdenii medicinskogo osvidetel'stvovanija na sostojanie narkoticheskogo op'janenija // Juridicheskaja nauka: istorija i sovremennost'. 2022. № 1. S. 112-119.
6. Kovalishina K. V. K voprosu ob administrativnoj otvetstvennosti v sfere oborota i potreblenija narkoticheskikh sredstv, psihotropnyh veshhestv, novyh potencial'no opasnyh psihoaktivnyh veshhestv odurmanivajushhih veshhestv // Ohrana i zashhita prav i zakonnyh interesov v sovremennom prave : Sbornik statej po rezul'tatam II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. V 2-h tomah , Simferopol', 12 dekabrja 2022 goda. Simferopol': Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju «Izdatel'stvo Tipografija «Arial», 2023. S. 162-169.
7. Kodeks Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarushenijah ot 30.12.2001 №195-FZ // Parlamenskaja gazeta. №2-5. 05.01.2002
8. Orehova N. A. Osobennosti administrativnyh pravonarushenij v sfere oborota narkoticheskikh sredstv i psihotropnyh veshhestv // Aktual'nye problemy administrativnogo i administrativno-processual'nogo prava: Sbornik statej po materialam X jubilejnoj mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (Sorokinskie chtenija), Sankt-Peterburg, 22 marta 2019 goda / Pod obshej redakciej A.I. Kaplunova. Sankt-Peterburg, 2019. S. 481-484.
9. Sereda S.A. Napravlenija zakonodatel'nogo usovershenstvovanija administrativnoj otvetstvennosti v sfere nezakonnogo upotreblenija i oborota narkoticheskikh sredstv, psihotropnyh veshhestv, novyh potencial'no opasnyh psihoaktivnyh veshhestv. // NovaUm.Ru. 2021. №34. S. 41-43.
10. Sidorov Ja.S. K voprosu o neobходимosti zakreplenija legal'nyh opredelenij mer obespechenija proizvodstva po delam ob administrativnyh pravonarushenijah, svjazannyh s nezakonnym oborotom narkotikov // Vestnik Sibirskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii. 2022. № 1(46). S. 81-85.
11. Hajrullin A. G. Aktual'nye voprosy privlechenija k administrativnoj otvetstvennosti lic, sovershivshih administrativnye pravonarushenija v sfere nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv i psihotropnyh veshhestv // Obshhestvo. Pravo. Sovremennost': Materialy nauchno-predstavitel'skih meroprijatij. V 2-h chastjah, Krasnojarsk, 23 maja 2024 goda. Krasnojarsk: Sibirskij juridicheskij institut MVD RF, 2024. S. 181-183.

Поступила в редакцию: 05.08.2025.

Принята в печать: 18.09.2025.